

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ПРАВСТВЕННЫХ ВОЗЗРЕНИЙ АБУ НАСРА ФАРАБИ В ФОРМИРОВАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВА

Аллаёрова Сарвиноз Бахтиёровна

преподаватель педагогического факультета ЧГПУ

Равшанова Ферузабону Шавкатовна

ЧГПУ факультет педагогики студентка 2 курса

Аннотация: В статье освещаются воспитательные, нравственные и дидактические взгляды Фараби, способствующие развитию ребенка. Включая решения жизненных примеров, которые наиболее важны в современном образовании детей.

Ключевые слова: человек и общество, моральные нормы, образовательный путь, логика, красноречие, поведение, этика.

FEATURES OF EDUCATIONAL AND MORAL VIEWS OF ABU NASRA FARABI IN THE FORMATION OF HUMAN PERFECTION

Abstract: The article highlights Farabi's educational, moral and didactic views that contribute to the development of the child. Including solutions to real-life examples that are most important in modern children's education.

Key words: man and society, moral standards, educational path, logic, eloquence, behavior, ethics.

Фараби говорит, что на воспитание молодого поколения влияет среда, в которой они живут, влияние жизненного опыта, образования и в результате этого влияния они проявляют свои положительные или отрицательные качества. «Люди не рождаются зрелыми, когда они рождаются, между ними нет никакой разницы, их поведение, деятельность, жизнь схожи, а затем они меняются, то есть в процессе социализации. Люди в обществе на протяжении тысячелетий принимают ценности и стандарты, действующие с тех пор. Они приспосабливаются к ним, усваивают хорошие или плохие привычки под влиянием событий и окружающей среды, поэтому ошибки и недостатки людей, достижения и успехи формируются у них позже в обществе. Человек начинает впитывать противоречия в обществе и сталкивается с различными трудностями. Близость или отдаленность деятельности человека от справедливости зависит от его ума, поведения и общества, в котором он жил. Если в нем мало злых помыслов, он будет близок к справедливости, если их больше, он будет далек от справедливости и честности. Поведение определено зависит от соотношения хороших и плохих качеств человека».

Если справедливость является главным критерием в обществе, его члены будут честными, набожными и добрыми. В основе учения о человеческом сообществе лежит изучение сознательных действий людей, привычек, природных склонностей, желаний и умений, деятельности и уровня жизни. По мнению мыслителя, каждый член добродетельного коллектива должен быть добродетельным, то есть реальным человеком. В своих взглядах Фараби особое внимание уделяет психическим и

нравственным сторонам человека и подчеркивает, что «в работе Города Добродетельных Людей нравственной личностью может быть только человек, сочетающий в себе двенадцать врожденных качеств. Они следующие: «Во-первых, все органы такого человека должны быть прекрасно развиты и здоровы; во-вторых, он должен быстро понимать цель говорящего; в-третьих, пусть память его будет очень крепка; в-четвертых, пусть его ум будет быстрым и острым; в-пятых, его речь должна быть беглой и он должен уметь ясно выражать свои глубокие мысли; в-шестых, иметь высокое желание знать и учиться, уметь усваивать знания, не чувствуя усталости; в- седьмым, пусть он сможет контролировать свою похоть и ненавидеть азартные игры; в-восьмых, пусть он любит истину; в-девятых, пусть будет гордым и совестливым, который будет стремиться к благородным делам; в-десятых, не поддаваться накоплению богатства; пусть человек будет справедливым; в-одиннадцатых, пусть оно приведет людей к справедливости; в-двенадцатых; он должен быть справедливым, но не упрямым, не должен быть упрямым перед лицом справедливости, не должен поддаваться потаканию своим слабостям, но должен быть словесным перед лицом всякой несправедливости и унижения, он должен быть тверд в том, что он считает нужным, и пусть покажет смелость перед страхом.

По мнению ученого, «добродетельный» человек должен быть свободен от духовных и нравственных пороков, быть психически, эмоционально и физически здоров, чтобы быть совершенным человеком. Настоящий человек получит все блага благодаря интеллекту и построит добродетельное общество, основанное на справедливом социальном сотрудничестве. Итак, развитие общества, развитие материальной и духовной культуры, достижение счастья, свободы зависит от влияния разума, поведения и социальной среды людей, входящих в это общество. Фараби подчеркивает необходимость изучения людей в первую очередь, в результате чего он делит людей на невежественных и добродетельных людей: «Каждый человек не совершенен с головы, но с присущим ему внутренним сознанием он стремится к совершенству шаг за шагом». Вот почему главная цель справедливого общества – изучить его и привести к совершенству. Развитие молодого поколения как совершенной и добродетельной личности, которые обладают высокими человеческими качествами, зрелые во всех отношениях, всесторонне развитые личности, рассматривается как вопрос государственной политики в нашем развивающемся обществе.

В связи с этим наше общество возлагает ответственные задачи на учителей и педагогов. По мнению Фараби, окружающая среда, мир и развитие в обществе зависят, прежде всего, от деятельности интеллектуалов, то есть тех, кто распространяет духовность и просвещение, а также от процесса образования и обучения, осуществляемого среди людей в обществе. Развитие общественно-

философской мысли Средневековья связано с именем мыслителя Абу Насра Фараби, и его советы о совершенствовании человека имеют большое значение в области образования. В честь знаменитого греческого философа Аристотеля, прославившегося на Востоке своими знаниями и широтой мысли, Фараби, называют великим мыслителем – «Муаллими Сани» – «Второй Учитель». Абу Наср Фараби (полное имя Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад ибн Узалик ибн Тархан аль-Фараби) родился в 260 году хиджры (873 г. н.э.) в местечке Фароб (Отрар) под Ташкентом, Шош, в семье военного служащего. Есть сведения, что после получения начального образования в Фаробе, он получил образование в Шоше, Бухаре и Самарканде. Но в связи с тем, что в Багдаде, главном культурном центре Арабского халифата, собрались ученые из разных частей халифата, и он стал крупным научным центром, Фараби тоже отправился в Багдад с желанием учиться. В Багдаде Фараби изучал средневековую науку и различные области науки. Например, греческому языку его обучал Абу Башар Матта (Матта ибн Юнус), медицину и логику — Юханна ибн Хайлан (Джилан). В целом Фараби занимался математикой, логикой, медициной, астрологией, музыкой, естественными науками, правом, лингвистикой, поэтикой и изучал в Багдаде различные языки. В некоторых источниках говорится, что Фараби знал более 70 языков.

Абу Наср Фараби – учёный-энциклопедист, исследователи отмечают, что он создал более 160 научных работ. Аль-Фараби жил в Дамаске примерно с 941 года. Он работает охранником в парке на окраине города, живет бедно и занимается научной работой. Жил в Алеппо в 943-967 гг. Он также был в Египте в 949-950 годах. Затем он вернулся в Дамаск и умер там в 950 году.

Похоронен на кладбище «Баб аль-Сагир» в Дамаске. Согласно повествованиям, один человек заставил Абу Насра изучать мудрость и философию. Говорят, что причиной этого было то, что он оставил ему несколько книг Аристотеля, сказав, что он должен оставить их здесь, а потом забрать. Абу Наср полюбил книги и начал учиться, став со временем зрелым философом. Действительно, Абу Наср Фараби был учёным, внесшим большой вклад в развитие науки в средние века. Фараби вел научную работу во всех областях естественных, научных и социальных знаний. Фараби оставил после себя богатое научное наследие. Он создал труды в различных областях философии, музыки, филологии и других естественно-научных знаний. Поэтому Фараби говорит, что для того, чтобы человек достиг счастья, он должен быть лидером команды, который сможет сделать их счастливыми. Он - хаким, который управляет добродетельным городом: 1- он здоров и не испытывает никаких затруднений при выполнении своих обязанностей; 2 – чувствительная, проницательная натура; 3 - сильная память, 4 - острый ум, 5 - красноречивый, умеющий объяснить свои мысли, 6 - жаждущий знаний, 7 - не расточителен в еде, питье, близости с женщинами, наоборот,

сдерживает себя, чтобы суметь добиться удовольствия (от азартных игр или других игр), быть далеким от наслаждения, 8 - кто любит правду и истину, справедливых и праведных людей, ненавидит ложь и лжецов, 9 - он подчеркивает важность самоуважения и самодостоинства, 10 – не гонится за богатством, 11 – справедливый, 12 – настойчивый и смелый. Фараби хочет видеть эти качества в каждом зрелом человеке. Фараби делит людей на группы по разным признакам в своей дворянской общине. При этом, говорит, необходимо обращать внимание на природные особенности, интеллектуальные способности и познания людей, независимо от их религиозных убеждений, национальности или расы.

В своем труде «Трактат о путях достижения счастья» он пишет, что «долг государства — вести людей к счастью». Он добьется этого с помощью знаний и хороших нравов. Фараби говорит, что государством должен управлять зрелый человек; то есть он, что лидер общины должен быть справедливым, мудрым, соблюдать и уметь создавать законы, уметь предвидеть будущее и заботиться о других.

В своих произведениях, посвященных образованию, Фараби задумывается о значении образования, о том, на что необходимо обращать внимание, о методах воспитания. О его социальных и просветительских взглядах мы можем увидеть в его трудах, как «Город добродетельных людей», «О обретении счастья», «Ихса-уль-Улум», «Происхождение наук», «О значениях ума».

Хотя в своих произведениях Фараби учил об образовании и воспитании в целостном единстве, он подчеркивает, что каждое из них имеет свою роль и особенности в доведении человека до совершенства.

Свое мнение о порядке усвоения знаний Фараби высказал в своей работе «О достижении счастья». Он заявил, что в первую очередь изучается наука, которую необходимо знать, и это наука - об основах мироздания. После ее изучения необходимо изучать естественные науки, строение и форму природных тел, знания о небе. После этого изучается вообще наука о живой природе, растениях и животных, - говорит он.

Фараон не может достичь зрелости в одиночку. Ему необходимо быть в контакте с другими людьми. По его мнению, важно, чтобы образовательный процесс организовывал опытный педагог. Потому что не каждый может познать счастье и события сам по себе. Для этого ему нужен учитель.

Этого можно достичь путем правильного образования, — говорит Фараби. Потому что целенаправленное воспитание и обучение воспитывает человека как интеллектуально, так и нравственно, в частности, человек правильно усваивает законы природы и общества и ведет правильный образ жизни, правильно ведет себя с другими, следуя правилам общества.

Поэтому Фараби считает, что главная задача образования – воспитать зрелого человека, способного удовлетворить запросы общества и служить

этому обществу.

Фараби считается ученым, впервые определившим образование и обучение. Слово «образование» означает обучение, предоставление человеку теоретических знаний на основе объяснения; Образование — это обучение теоретической добродетели, нормам поведения и практическим навыкам, необходимым для овладения определенной профессией, — говорит ученый. Абу Наср Фараби также говорит: «Образование – это слово, которое объединяет теоретические добродетели между народами и городскими людьми, а образование означает объединение врожденных добродетелей и практических профессиональных качеств между этими народами». Образование осуществляется только через обучения. Образование и есть практический труд с опытом, т. е. эта нация, которая отдается труду - действию, профессии - ремеслу, которое состоит из практических навыков. В своем трактате "Что нужно знать, прежде чем изучать философию" он описывает, как чистым он должен быть: «Прежде чем изучать философию, вам следует очистить себя от нечистот так, чтобы у вас не было никакой пошлости. Пусть стремление будет не к чувствам, а к совершенству».

Этого можно добиться, очистив нравы не только на словах, но и на деле. После этого необходимо очистить душу и дух того, кто избегает ошибок и заблуждений, кто начинает понимать путь истины (в значении говорящего и думающего).

Моральные добродетели включают знания, мудрость и благоразумие, добросовестность, скромность, ставя интересы большинства на первое место, истину, стремление к духовному совершенству и справедливости. Но самое главное из этих чувств состоит в том, что каждый человек должен быть образованным и просвещенным. Вот почему Фараби считает понятие этики неразрывно связанным с разумом, как этики, основанной на мышлении. Отсюда мы видим, что Фараби трактовал мораль не как выражение нравственных норм, но и как результат мыслительной деятельности людей. Фараби, анализируя вопрос об интеллекте в своем трактате "О Нолари", он говорит, что наука о логике занимает важное место в его учении об интеллекте. Он отмечает общность науки о логике, говоря, что связь между логикой для ума подобна отношению грамматики к языку. Говорят, что наука о логике исправляет ум, чтобы направить мышление на правильный путь, подобно тому, как грамматика воспитывает речь людей. Фараби прославился как великий музыковед Средневековья своим многотомным трудом «Большая книга музыки». Он просвещал науку теоретически и практически, рассматривал музыку как средство укрепления нравственности человека и укрепления его здоровья. Его наследие в области музыки имеет большое значение в истории музыкальной культуры.

Взгляды Фараби на образовательные методы и инструменты также ценны. Красивые качества формируются в человеке двумя способами –

образованием и воспитанием. Образование сочетает в себе теоретические качества, а воспитание сочетает врожденные качества - теоретические знания и практическую профессию – ремесло и моральные качества. Он говорит, что образование осуществляется словами и обучением, а воспитание осуществляется практической работой и опытом. Сочетание того и другого показывает зрелость, но показывает, что эта зрелость появляется в зависимости от того, насколько усвоены знания и практические навыки.

Говорят, что если в образовании Фараби изучаются теоретические основы всех наук, в воспитании изучаются духовно-нравственные правила, нормы этикета, формируются профессиональные навыки.

Эту важную задачу выполняют опытные педагоги с помощью различных методов воспитания. Профессиональное образование предполагает реализацию воспитательной работы в двух направлениях.

Когда речь идет о «практических добродетелях и практических искусствах (профессиях) и привыкании к их выполнению», то эта привычка формируется двояко: первый из них — формирование привычки с помощью удовлетворительных слов, призывающих к вдохновлению, энтузиазму и желанию в человеке, которые превращаются в действие.

Второй путь (или метод) – это путь принуждения. Этот метод применяется к упрямым, упорным горожанам и другим народам пустыни. Потому что они не из тех, кто руководствуется словами по своему желанию. Если кто-то из них начнет изучать теоретические знания, его добродетель будет хорошей. Таких людей нельзя принуждать, если нет желания приобрести профессии и малые искусства. Потому что цель воспитания горожан состоит в том, чтобы сделать их обладателями добродетели и превратить их в людей искусства.

Взаимосвязь как интеллекта, так и нравственного воспитания имеет важное значение в взрослении человека. Методы воспитания и обучения, рекомендуемые Фараби, примечательны тем, что они не потеряли своего значения даже в современную эпоху.

Фараби тщательно проанализировал политические и правовые взгляды того периода и дал полное обоснование своих общественно-политических взглядов. Он был выдающимся ученым Багдада. Он писал книги по многим предметам, начиная от музыки до астрономии. Согласно некоторым источникам, он мог говорить и писать на десятках языков, таких как арабский, персидский и греческий. Он сотрудничал со знаменитым переводчиком Абу Башаром Маттой.

Фараби был во многих научных и культурных центрах Мавераннахра, согласно источникам, он посетил 12 городов: Талас, Шош, Самарканд, Бухару, Хиву, Марв, Кабул, Газну, Герат, Багдад и Дамаск.

Прежде всего, Фараби был философом и учёным. Фараби, придерживающийся рационалистического мировоззрения, писал: «Прежде чем изучать философию, следует усвоить знания о природе. Потому что

знания о природе очень близки и понятны людям, потому что человек гармоничен с природой.

Фараби усердно изучал труды греческих мыслителей, писал комментарии ко многим их произведениям. Он также стремился найти общие черты в произведениях Аристотеля и Платона.

Фараби написал научные комментарии к сочинениям Аристотеля «Метафизика», «Физика» и его трудам по логике, трудам Птолемея. Также известны его труды как, «Книга о единстве мыслей двух философов Аристотеля и Платона», «Посредничество между Аристотелем и Галеном», «Источники философии», «Трактат о разуме», «Что следует изучить, прежде чем изучать философию?», «Вещество», «Трактат о государстве» и ещё многие другие.

Среди работ Фараби, посвященных таким вопросам, как человек и общество, их взаимодействие, государство, политика, война и мир, книга «Город добродетельных людей», брошюры «Достижение счастья», «Гражданская политика», «Об учёности», «О войне и мирной жизни», «Пословицы о государственных деятелях» изложены его мысли о человеке, обществе, политике, справедливости, нравах, образовании.

Если обратить внимание на глубокие философские наблюдения Фараби, то он уделял внимание активному движению и творчеству человека, его взаимоотношениям с природой. Общество и человек едины, развитие общества и государства невозможно представить без человеческой деятельности.

Фараби глубоко ощущает потребность в особой науке, изучающей происхождение общества и его сущность. Изучать общество – значит изучать человека. Чтобы люди могли развиваться и жить лучше, они вынуждены объединяться в сообщество. Таким образом, общество создается судьбой необходимости, общество начинает развиваться на основе своих собственных законов.

По мнению Фараби, человек — существо социальное, он естественным образом стремится к взаимодействию с другими людьми, в результате чего возникает социальная активность. Общество должно объединять людей и дарить им счастье. Качества главы государства определены в произведении «Город добродетельных людей». Человеку, управляющему государством, необходимо быть здоровым, смелым, умным и просвещенным, справедливым, обращаться с людьми, глубоко знать свое искусство и следовать ему.

Государство, обеспечивающее мирное проживание и благополучную жизнь населения, можно назвать идеальным. Взаимная поддержка и сотрудничество граждан и властей города – главный фактор любого успеха. Управление состоянием также напоминает процессы протекания в человеческом организме. Все люди тесно связаны с государством, как все части тела связаны друг с другом.

Анализируя труды, Фараби показывает, в каких государствах

нарушаются права человека и люди находятся в рабстве. Известно, что Аристотель, которого Фараби считал своим учителем, считал рабство естественным состоянием в своих произведениях. От правителя государства требовалось немало качеств. Руководитель команды должен быть вдумчивым, честным, скромным, правдивым и мудрым. Руководитель команды – тренер, который направляет людей в правильное направление. Философы, обладающие высокими качествами для руководства, изучения и познания истины через откровение, философы получают и учат истине посредством разума. Глава государства должен обладать рядом врожденных качеств. В частности, его тело должно быть здоровым, части тела целыми, он должен быть взрослым человеком с ясным умом и уметь открыто управлять народом.

Фараби говорит, что лидер должен иметь развитые управленческие навыки в управлении обществом. По мнению Фараби, важнейшими факторами управленческих навыков являются:

- Суждение и психическое здоровье.
- Знать и использовать законы и методы тех, кто прошел до него.
- Делать новые суждения на основе опыта и старых законов.
- Принимать обоснованные решения по защите интересов управляемого им города.
- Придавать значение образованию, чтобы донести до сознания людей вынесенные решения и методы.
- Быть готовым к войне.

В заключение хотелось бы отметить, что главным принципом взглядов Фараби является справедливость. Даже в идеальном городе справедливость превыше всего: равенство всех, сотрудничество и гармония являются главной опорой этого государства и его дальнейшего развития. Фараби был одним из первых на Востоке, кто пришел к выводу, что государством должны управлять несколько человек, а не ограничиваться формой монархии. Потому что он мыслитель, ясно понявший, что двенадцать добродетелей, требуемых Фараби, не могут быть воплощены в одном человеке.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Аскар Зунунов, М. Хайруллаева, Б. Тохтаева, Н. Хотамова, История педагогики. Т. 2016.
2. Маллаев Н.М. История узбекской литературы. Книга 1. Т.: 2017. 2. История узбекской литературы. Ак.издание. 5-этажный 1-этажный Т.: 2016 г.
3. Мавлонова Р., Тураева О., Холикбердиев К. Педагогика. Т. 2017 г.
4. Расулов Х. Газели Лютфии о событийном и якпоре. «Узбекский язык и литература» 2016. Номер 1. Проблемное сочинение по теме «УЗБЕКСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА».
5. Фазлиев, Ж. Ш. (2023, October). ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ

- ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТГИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
6. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).
7. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G 'O 'ZANI SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
8. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176
9. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
10. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.
11. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.
12. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» Science Journal № 21 (103) June 2019 г.
13. Khudayev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. Современные инновации, системы и технологии, 2(2), 0301-0309
14. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука, (7-3), 71-73.
15. Худайев , И., & Тожиев , Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
16. Фазлиев Жамолiddин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. Uz-Conferences, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
17. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
18. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
19. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP

Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

20. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G‘O‘ZA O‘SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG‘ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>

